

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Меҳрибан Толыбаевна Қабулова

**ШЫҒАРМА ЖУМЫС ТҮРЛЕРИН ӨТКЕРИҮ
УСЫЛЛАРЫ**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

